

சென்னைக்கு மிக அருகில் புதினத்தில் சமுதாய மதிப்புகள் கட்டமைப்பும் கட்டுடைப்பும்

திருமதி.மு.புங்கோதை,உதவிப்போராசிரியர்,
தமிழ்த்துறை,

தி ஸ்டாண்டர்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி,சிவகாசி.

Abstract :

Modern literature talks about the values that exist and are followed in the society and the problems created by the society in them. Different social values exist at many levels like family, education, offices, relationships. Society does not run along a uniform and orderly path forever. This society is also changing in various stages according to the change of time. Change is a law of nature. Nothing in the world remains unchanged. Everything in the world is subject to the process of change. In these hands the society also seems to involve many changes. When that changes, traditional values also change. This article explores the values and issues related to values in the society very close to Chennai.

Key Words : Modern Literature - Novel - Social Values

நவீன இலக்கியங்கள் சமூகத்தில் நிலவுகின்ற, பின்பற்றப்படுகின்ற மதிப்புகள் பற்றியும் சமூகத்தால் அவற்றில் உண்டாகின்ற சிக்கல்கள் பற்றியும் கூறுகின்றன. குடும்பம், கல்வி, அலுவலகங்கள், உறவுகள் என்ற பல நிலைகளில் பல்வேறுபட்ட சமூக மதிப்புகள் நிலவுகின்றன. சமுதாயம் என்றென்றும் ஒரே சீர் நிலையில் நெறிபடுத்தப்பட்ட பாதையில் இயங்கிக் கொண்டு இருக்காது. காலமாற்றத்திற்கு ஏற்ப இச்சமூகமும் பல்வேறு நிலைகளில் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. மாற்றம் என்பது இயற்கையின் நியதி. உலகில் எதுவும் மாறாமல் இருப்பது இல்லை. உலகில் உள்ள அனைத்தும் மாற்றம் என்ற நடைமுறைக்கு உட்பட்டனவே ஆகும். இவ்வகையில் சமுதாயமும் பல மாற்றங்களை உள்ளடக்கியதாகத் திகழ்கின்றது. அவ்வாறு மாறுகின்ற பொழுது மரபு சார்ந்த மதிப்புகளும் மாற்றம் அடைகின்றன. சமுதாயத்தில் நிலவுகின்ற மதிப்புகளையும், மதிப்பு சார்ந்த சிக்கல்களையும் சென்னைக்கு மிக அருகில் புதினம் வழி ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

சமுதாய மதிப்புகள்

சமூகம் மரபுதோறும் பின்பற்றும் ஒழுங்கமைவுகள், விழுமியங்கள், நிலைத்த செயல்பாடுகள் மதிப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய விழுமியங்கள் (அ) மதிப்புகள் இன்றியமையாத இடத்தினைப் பெறுகின்றன. தொழில் நுட்பத்தின் வளர்ச்சியால் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் சமுதாய மதிப்புகள் மாற்றம் பெற்றுள்ளன. ஆதலால் மதிப்புகள் சிற்சில மாற்றம் பெற்று காலப்போக்கில் வேறு கோணத்தில் பரிணமிக்கின்றன.

மதிப்பு குறித்து அறிஞர் தம் விளக்கங்களை ஆராய்ந்தால்,“சமுதாயம் முழுமைக்கோ அதன் குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவு அல்லது வர்க்கத்திற்கோ உள்ள பொதுவான மனித நடத்தைகளின் நியதிகள் மற்றும் தகவுகளின் தொகுதியே சமுதாய மதிப்புகள்”என்ற விளக்கம் பெறப்படுகின்றது. மேலும், “விழுமியம் ஒரு சமூகத்தின் ஆன்மா” என்று கூறப்படுகின்றது.

மதிப்பானது மாறுகின்ற தன்மை கொண்டது என்று கூறுகிறார் பேராசிரியர் சி.தில்லைநாதன், “விழுமியங்களும் அனுபவங்களும் எல்லாக் காலத்திலும் ஒரே மாதிரி அமைவதில்லை. சமூக நிலைகளுக்கேற்ப அவையும் மாறுபடும்” அவர் கருத்தும் உற்றுநோக்கத்தக்கது. மதிப்புகள் விருப்பு வெறுப்புகளை கொண்டு சமூகமயமாக்கப்படுகின்றன என்பதனை, “தனிமனிதர்களின் குறிப்பிட்ட செயல்கள் விரும்பத்தக்கனவா, அல்லவா எனச் சமூகமயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பெறும் நீதிகளைக் குறிப்பனவாய்ச் சமுதாய மதிப்புகள் அமைகின்றன” என்ற கூற்று அமைகின்றது. அவ்வாறு மக்களால் விரும்பப்படுகின்றவையே மதிப்புகளாக உருப்பெறுகின்றன என்பதனை, “விரும்பத்தக்கவை எவை, மதிப்பானவை எவை, பொருத்தமானவை எவை என்பன போன்ற சிந்தனைகளே சமுதாய மதிப்புகள் ஆகும்” என்ற கருத்து வாயிலாக காணமுடிகின்றது. மக்களால் சிந்தித்து பகிர்ந்துகொள்ளப்படுபவை மதிப்புகளாக இருப்பதனை, “எது நல்லது, எது தீயது, எது சரி, எது தவறு, எது விரும்பத்தகாதது என மக்களால் பகிர்ந்து கொள்ளப்பெறும் பொதுவான கருத்துக்களே சமுதாய மதிப்புகள் ஆகும்” என்ற கூற்றின் வழி உணரமுடிகின்றது.

மதிப்பு என்ற சொல்லிற்கு “உயர்வாகக் கருதப்படும் நிலை மரியாதை” என்று க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதியும், “அளவிடுகை, சிறப்பித்தல், கருத்து,” என்று சுராவின் தமிழ் தமிழ் ஆங்கில அகராதி விளக்கம் தருகின்றது.

சமுதாய மதிப்புகள் வகையும் பிரிவுகளும்

சமுதாய மதிப்புகள் பல வகைகளையும் பிரிவுகளையும் தன்னுள் கொண்டதாக அமைந்திருக்கின்றது. அவ்வகையில், சமுதாய மதிப்புகளை இரு நிலைகளில் பிரிக்கலாம். அவை,

- உடன்பாட்டு மதிப்புகள் - காதல், கற்பு, தாய்மை, பாசம், பக்தி, கொடை
- எதிர்மறை மதிப்புகள்- பொய்மை, தீமை, பாவம், குடிப்பழக்கம், லஞ்சம், பித்தலாட்டம், தேக்கங்கள், சீரழிவுகள்” என்று தி.சு.நடராசன் பகுத்தாராய்ந்துள்ளார்.

மதிப்பிலிருந்து பிறப்பது மதிப்புணர்வு ஆகும். இதனை, வாழ்வியற் களஞ்சியமானது, “மதிப்புணர்வு என்பது உள்ளத்திலிருந்து எழும் உணர்வு, நடத்தை ஆகியவற்றையும், அந்த உணர்வும் நடத்தையும் மற்றவர்களாலும் மதிக்கப்படுகின்றனவா, ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றனவா என்பதையும் குறிக்கின்றது. சிறந்த மதிப்புணர்வு மற்றவர்களாலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். மற்றவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கக் கூடியதாக அமைந்திடல் வேண்டும். மனித சமுதாயத்தை வழிநடத்திச் செல்லக் கூடியதாகவும் இருத்தல் வேண்டும்” என்று கூறுகின்றது. மதிப்புணர்வுகளை,

- ❖ “தனிமனித மதிப்புணர்வு
- ❖ சமுதாய மதிப்புணர்வு
- ❖ ஆன்மீக மதிப்புணர்வு
- ❖ நன்னடத்தை மதிப்புணர்வு
- ❖ அறிவாற்றல் மதிப்புணர்வு
- ❖ உடல்நல மதிப்புணர்வு
- ❖ இன்ப மதிப்புணர்வு

- ❖ பொழுதுபோக்கு மதிப்புணர்வு
- ❖ பொருளாதார மதிப்புணர்வு
- ❖ அழகு மதிப்புணர்வு

என்று பட்டியலிடுகின்றனர். இவ்வாறு மதிப்புகள் வகைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பினும் இவையாவும் ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டவைகள் ஆகும். இத்தகைய மதிப்புணர்வுகளுக்குள் ஏற்படுகின்ற மோதல் சமுதாயச் சிக்கலுக்கு வழிகோலுகின்றது.

சிக்கல் என்பதற்கு பிரச்சினை என்பது பொருளாகும். இலக்கிய உருவாக்கத்தில் இச்சிக்கல்களே பின்னப்படுகின்றன. சிக்கல் என்பதற்கு “எளிமையாக அல்லது எளிதாக இல்லாதது, எளிதில் தொடர்புபடுத்த முடியாத பல கூறுகளைக் கொண்ட தன்மை” என்றும், “தீர்வு காணப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்ற நிலைமை, பிரச்சனை” என்று க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி விளக்கம் அளிக்கின்றது. மதிப்புகள் (விழுமியங்கள்) சார்ந்த சிக்கல்கள் தான் இலக்கிய ஆக்கத்தில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றது. இதனை, “புனைகதையினைப் பொறுத்த வரை அதன் கருவினை அமைப்பதற்கும், சம்பவங்களை வருணிப்பதற்கும், கதைமாந்தர் உறவுகளைச் சித்தரிப்பதற்கும், தேர்ந்த மதிப்பீடுகளுக்கு அழுத்தம் தருவதற்கும் அடிப்படையாக அமைவது மனித சமுதாயமும் அதன் பிரச்சனைகளுமே” என்று பேராசிரியர் சி.தில்லைநாதன் அவர்கள் கூறுவதிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

மேற்சொன்ன மதிப்புணர்வுகளில் காணப்படுகின்ற சிக்கல்களை „சென்னைக்கு மிக அருகில்” புதினம் முன்வைக்கின்றன.

தனிமனித மதிப்புணர்வுச் சிக்கல்கள்

தனிமனிதன் தன் வாழ்க்கையில் பின்பற்றுகின்ற ஒரு செயல் சமுதாயம் முழுமைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது தனிமனிதமதிப்புணர்வாக உருப்பெறுகின்றது. ஒரு தனிமனிதன் தன் வாழ்க்கையில் எத்தகைய மதிப்புணர்வுகளை தன்னிலைக் கொண்டு செயல்படுகிறான் என்பதை வாழ்வியற் களஞ்சியம் பின்வருமாறு சுட்டுகின்றது.

“நெகிழ்வுறும் திறன், தன்னலமின்மை, துணிவு, மனநிறைவு, ஒழுக்கம், காலம், நாணயம், நேர்மை, முழுநிறைவு, விடாமுயற்சி, எதிர்காலத்தின் மீது நம்பிக்கை, எளிமை, தோழமை, பணிவு சாதிக்கும் திறன், நீதி, உருவாக்கும் திறன், உண்மையுடைமை, ஒத்துணர்வு, அருளுடைமை, அன்பு, பரிவு, அழகுணர்வு, மன்னிக்கும் பண்பு, கடவுள் பக்தி, துறவு, பற்றற்ற வாழ்வு, தன்னடக்கம்” முதலிய மதிப்புணர்வுகள் தனிமனிதச் சார்புடையவை ஆகும் இத்தகைய மதிப்புணர்வுகளில் நடைமுறையில் எவை எவை சிக்கலாக இருக்கின்றது என்று நாவலாசிரியர் பதிவுசெய்துள்ளார்.

தன்னலமின்மை- மதிப்புச்சிக்கல்

தன்னலம் இன்றி பிறர் நலனில் அக்கறை கொள்ள வேண்டும். அதுவே தன்னலமின்மை ஆகும். ஆனால் இன்று சமுதாயத்தில் தன்னலம் இல்லாத மனிதர்களைக் காண்பது மிகவும் அரிதாகிவிட்டது. நான், எனது, என்னுடையது என்று மனிதர்களின் சிந்தனை மிகக் குறுகிய வட்டத்தில் சுற்றிக் கொண்டு இருக்கின்றது. மனிதர்களின் மனதில் தன்னலம் விரவிக்கிடப்பதை விநாயமுருகன் அவர்கள் தனது நாவலில் பதிவு செய்துள்ளார். சித்திரை

என்ற பெரியவரை அவரது பேரர்கள், மருமகள் என அனைவரும் சேர்ந்து அவர் பெயரில் உள்ள நிலத்தை அவருக்கே தெரியாமல் விற்க ஏற்பாடு செய்கின்றதை பார்த்து ராசுக்குட்டி இரக்கப்பட்டாலும், தன்னுடைய ரியல்எஸ்டேட் ; நிலவிற்பனை செய்யும் தொழில் நடைபெறவேண்டும் என்ற காரணத்தால் அவன் மனதிலும் தன்னலம் தான் தலைகாட்டுகின்றது.

“தங்கவேலுவின் குடும்பத்தையும் பெரியவர் சித்திரையையும் நினைத்தால் அவனுக்கு பாவமாகத்தான் இருந்தது. ஆனால் எல்லாரையும் விட நான் பாவம் இல்லையா என்று நினைத்துக் கொண்டான்” (செ.மி.க.ப.24) என்ற நாவலில் இடம் பெறும் வரிகளின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

புதினத்தில் மற்றொரு ஆண் மாந்தரான மாணிக்கவேலு தன்னலத்துடன் இருக்கின்றான். மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை எண்ணிக் கவலை கொள்ளாமல் தான் செய்கின்ற ரியல் எஸ்டேட் தொழிலுக்கு மக்கள் தொகை பெருக்கம் அவசியம் என்று தன்னலத்தோடு மகிழ்ச்சி கொள்கின்றான்.

“வாரநாட்களில் கூட இந்த ஜிஎஸ்டி; சாலை இப்படி திருவிழாக்கூட்டம் போலத் தெரிவது அடிக்கடி அந்தச் சாலையில் பயணிக்கும் மாணிக்கவேலுவுக்குக் கடுப்பாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் மக்களின் பெருக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தது. இவ்வளவு மக்கள் இல்லாவிட்டால் அவர் வண்டி ஓடாதே” (செ.மி.அ.ப.26,27)

என்ற வரிகளின் வாயிலாக வியாபார தந்திரம் கொண்ட மாணிக்கவேலுவின் சுயநலம் வெளிப்படுவதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சுயநலத் தேவைகளை மட்டுமே நினைத்துக் கொண்டு மக்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். தன்னலமின்மை என்ற மதிப்புணர்வு இன்று தன்னலம் என்னும் மதிப்புச் சிக்கலாக மாறியுள்ளது.

ஒழுக்கம்

மது அருந்துதல், புகைப்பிடித்தல், பிறபெண்களை நாடுதல் போன்ற ஒழுக்கமற்ற செயல்களில் மக்கள் ஈடுபடுகின்றனர். அதனால் ஒழுக்கம் என்ற சமுதாய மதிப்பானது கேள்விக்குள்ளாகியுள்ளது.

மூர்த்தி, பெரியவர் சித்திரையின் குடும்பத்தைப் பற்றி எண்ணுகையில் அவரது மகன்கள் மது அருந்துவதை நினைத்து துன்பமடைகின்றார்.

“யாரும் இப்போது வயலில் இறங்குவதில்லை. இரண்டு மகன்களும் சாராயக்கடையில் விழுந்துகிடக்கிறார்கள்” (செ.மி.அ.ப.39)

அன்றைய காலத்தில் விவசாய வேலை பார்த்தவர்கள், இன்றைய சூழ்நிலையில் மதுக்கடை வாசலில் நிற்கின்றனர். புகைப்பிடிப்பது உயிர்க்கு கேடு விளைவிக்கின்ற ஒழுக்கமற்ற செயலாகும். ஆனால், இக்காலத்தில் தன்னைவிட வயதில் மூத்தருக்கு மதிப்பு தராது முகத்திலே சிகரெட் புகையை ஊதுகின்றனர். சித்திரையின் பேரன் பாலாஜி அவனது பெரியப்பா மகன் பொன்ராசுவினை அண்ணன் என்று கூட நினையாமல் அவனது முகத்தில் சிகரெட் புகையை ஊதுகின்றான். இதனை, “அண்ணனாச்சே என்று மரியாதை இருக்கா பாரு.

சிகரெட்டைக் கீழே போடுடா” என்று ராசுக்குட்டி சொல்ல பாலாஜி “யாரு இவனா?” என்று கேட்டுவிட்டு பொன்ராசு பக்கம் திரும்பி அவனது முகத்திலேயே புகையை ஊதினான்” (செ.மி.அ.ப.218) என்ற வரிகளின் வாயிலாக அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. தவறான தொழில் புரியும் பெண்களைச் சந்தித்து அவர்களிடம் உடலுறவு கொள்வது ஒழுக்கமற்ற செயலாகும். ஆனால் திருமணத்திற்கு முன்பு இத்தகைய தவறுகளை மனிதர்கள் செய்கின்றனர். ராசுக்குட்டி இவ்வாறு பெண்களிடம் செல்வதை, “ராசுக்குட்டி அவனது வடிவிற்குச் செல்லாமல் பைக்கைத் திருப்பிக் கொண்டு பரிமளா குடிசை வாசலில் பைக்கை நிறுத்தினான். எதேச்சையாக குடிசைக்குள்ளிருந்து வெளியில் வந்த பரிமளாவுக்கு துணுக்குற்றது” (செ.மி.அ.ப.241) என்ற வரிகளின் வாயிலாக அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. ஒழுக்கம் உயிரினைவிட மேலானது என்ற மதிப்பு மறைந்துவிட்டது. ஒழுக்கமின்மையே சமூகத்தில் நிலவுகின்றது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

நேர்மை

தனிமனித மதிப்புணர்வுகளில் „நேர்மை” என்பது மிகவும் இன்றியமையாதது ஆகும். எண்ணம், சொல், செயல் ஆகியவற்றில் நேர்மையுடன் செயலாற்ற வேண்டும். ஆனால் இக்காலத்தில் நேர்மையுடன் பணிபுரிகின்றவர்களை காண்பது அரிதாகிவிட்டது. நிலவிற்பனை தரகர்கள் சமுதாயத்தில் அதிகமாக உருவாகியுள்ளனர். அவர்களிடம் நேர்மை இல்லை. அடுத்தவர்களை ஏமாற்றுகின்ற எண்ணமே அதிகமாக இருக்கின்றது.

“தெருவுக்குத் தெரு பெட்டிக்கடை மாதிரி ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிங்க முளைச்சிடுச்சு என்று தங்கவேலு சொன்னார். வாஸ்தவம் தான் கொஞ்சம் அசந்தா நம்மகிட்ட அடிமாட்டு விலைக்கு வாங்கி ஏமாத்திடுவானுங்க திருடனுங்க” (செ.மி.அ.ப.20)

என்ற அடிகளின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. செய்கின்ற தொழிலை தெய்வமாக எண்ணி மனிதன் பணிபுரிந்த காலம் மறைந்து சமூகத்தில் பொய்மை நிலைத்துவிட்டது.

பணிவு

சென்னைக்கு மிக அருகில்” புதினத்தில் சித்திரை என்ற வயதான பெரியவரிடம், அவரது மருமகள், மகன், பேரன் முதலியோர்; மரியாதை குறைவாக நடந்து கொள்கின்றனர்.

“சித்திரையின் இரண்டு மகன்களும் எதுவும் கண்டுகொள்வதில்லை. மருமகன்கள் நல்லநாளில் கூட முகம் கொடுத்துப் பேசமாட்டார்கள்” (செ.மி.அ.ப.15)

கணவனின் தந்தையிடம் பணிவில்லாமல் நடந்து கொள்ளும் மருமகள் யசோதா பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பெரியவர் சித்திரையின் நிலத்தை விற்றுப் பணத்தை சொந்தமாக்குவதே அனைவரின் விருப்பமாகும். வீட்டிலுள்ளோர் அவருடைய வயதிற்கு மரியாதை தருவதில்லை. அவரது பேரன் பாலாஜியும் எதிர்த்துப் பேசுகின்றான்.

“ஏன் அந்த நிலத்த வித்துக் கொடேன். அதை வச்சு காலத்துக்கும் மாரடிச்சுகிட்டு அப்படி என்னத்த அதில இருந்து சம்பாதிச்சே” (செ.மி.அ.ப.16)

சித்திரை நிலங்களை விவசாயத்திற்குத்தான் பயன்படுத்துவேன் என்றும் நிலவிற்பனைத் தரகர்களுக்கு விற்க முடியாது என்று பிடிவாதமாக இருக்கின்றார். அதன் காரணத்தினால் அவரது மகன்கள் அவரைத் தரகுறைவாக பேசுகின்றனர்.

“பலமுறை பேசிப் பார்த்துட்டோம். அவரு எதுக்கும் சரிப்பட்டு வரமாட்டாரு. வயசான காலத்துல நந்தி மாதிரி குறுக்க படுத்துக்கிட்டு” (செ.மி.அ.ப.2)

பெரியவர் சித்திரையிடம் அவரது குடும்பத்தில் உள்ளோர் அன்பு செலுத்தாமல் பணிவுடன் நடந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றனர். முதியோர் - இளையோருக்கு இடையிலான „பணிவு” என்ற மதிப்புணர்வு நடைமுறை வாழ்வில் சிக்கலாக மாறியிருப்பதை உணரலாம்.

உண்மை

உண்மையுடைமை இக்காலத்தில் நடைமுறையில் இருக்கின்றதா? என்றே கேள்வி எழுகின்றது. தன்னுடைய இன்பத்திற்காகவும், சுயநலத்தேவைகளுக்காகவும் தன் மனதறிந்தே மனிதன் பொய் கூறுகின்றான். பொருளாதார தேவையை நிறைவேற்றவும், சமுதாயத்தில் தனக்கான ஒரு இடத்தை அமைத்துக் கொள்வதற்காகவும் வாயிலிருந்து பொய்கள் மட்டுமே வருகின்றன. இதனை, நாவலாசிரியர் பதிவு செய்திருக்கின்றார். நிலவிற்பனைத் தரகர்கள் உண்மை பேசாதவர்கள், பொய் மட்டுமே அவர்களது வாயில் வருகின்றன என்பதனை தங்கவேலு கூறுகின்றார்.

“ரியல் எஸ்டேட் தரகர்கள் என்றால் வாயை திறந்தாலே ஜேசிபி வாயிலிருந்து மண் கொட்டுவது போலப் பொய்கள் வந்து கொட்டும்” (செ.மி.அ.ப.22)

தொழில் ரீதியாக பணத்தினை ஈட்டுவதற்காக ரியல் எஸ்டேட் தொழில் புர்புகின்ற நபர்கள் பொய் கூறுகின்றனர் என்பதனையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. ரியல் எஸ்டேட் தொழிலுக்கான விளம்பரங்களில் முழுவதும் பொய்களே கூறப்படுகின்றன. அதில் நடிக்கின்ற நடிகன் - நடிகையர் அந்த ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் பணிபுரின்ற நபராகவே இருக்கின்றனர். அவர்கள் „வீட்டு மனை வாங்கிய பிறகே எனக்கு செல்வம் கிட்டியது” என்று அடுக்கடுக்காகப் பொய்கள் கூறுவார்கள். உண்மை கூறினால் முன்னேற்றம் அடைய இயலாது என்ற நிலை இன்று மதிப்புச்சிக்கலாக உருவாகிவிட்டது.

துறவு

துறவு என்பது சமயம் சார்ந்த மதிப்புணர்வு ஆகும். உலக வாழ்க்கை, ஆசைகள், குடும்பம், இன்பங்கள் போன்றவற்றை விடுத்து இறைவனை ஆதாரம் என்று எண்ணி வாழ்வதே துறவறமாகும். ஆனால், நடைமுறையில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுகின்றேன், துறவு வாழ்வு மேற்கொள்கிறேன் என்ற பெயரில் தவறுகள், பித்தலாட்டங்களை மறைக்கத் துறவு என்ற காவிப் போர்வையை மூடிக்கொண்டு தங்களின் பலவனீங்களை மறைத்துக் கொண்டு உலகமகா உத்தமர்களாக வேடம் போடுகின்ற போலிச்சாமியார்களின் நடமாட்டம் சமூகத்தில் அதிகரித்துவிட்டது.

துறவு மேற்கொண்டு இருப்பவர்கள் பெண் ஆசையை துறக்க வேண்டும். ஆனால் இக்காலத்தில் துறவு என்ற பெயரில் ஆசாமிகள் அக்கிரமம் செய்கின்றனர். யோகராஜ் சாமியாரும், காவய் ஹ்ரீ என்ற சின்னத்திரை நடிகையும் போலித்துறவு மேற்கொண்டு உல்லாச வாழ்க்கை மறைமுகமாக வாழ்கின்றனர்.; இதனை தொலைக்காட்சி செய்திகள் உலகுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுகின்றன.

“மகாமுத்ரா யோகராஜ் ;சாமியாரும், பிரபல டி.வி.சீரியல் நடிகையும் பெங்களூரில் ஓர் ஆசிரமத்தில் உல்லாசமாக இருக்கும் போது நமது சிறப்பு செய்தியாளர்களால் பிடிபட்டார் (செ.மி.அ.ப.137,138)

துறவு மேற்கொண்டு இருப்பவர்கள் பணம், புகழ் போன்றவற்றின் மீது பற்றற்று இருக்கவேண்டும். நாவலில் வருகின்ற குருஜி ஊடகத்தின் மூலம் புகழ் தேடிக் கொள்ள விரும்புகின்றான். பணத்தாசை உடையவனாகவும் இருக்கின்றான்.

பற்றின்மை தான் துறவு என்ற மதிப்புணர்வு மாறி பணம், புகழ், பெண், பொன் போன்ற உலகப் பொருட்களின் மீது பற்று கொண்டு இருத்தலே துறவு என்று கூறுகின்ற அளவிற்கு போலித் துறவிகள் பலர் சமுதாயத்தில் உருவாகிவிட்டனர். சமுதாயத்தில் போலி ஆன்மீகவாதிகள் பலர் உருவாகிவிட்ட சூழலில் துறவு என்ற மதிப்புணர்வு சிக்கலாக மாறிவிட்டது.

அன்பு

அன்புள்ளம் உடையவரின் உடம்பே உயிர் தங்கியுள்ள உடம்பாகும். அன்பில்லாதவரின் உடலில் உயிர் இருந்தும், அவவுடம்பு வெறும் தோலால் மூடப்பட்ட உயிரற்ற வெற்றுடம்பு ஆகும்.; ஆனால் சுயநலம் பெருகிவிட்ட இக்காலத்தில் தான், தன்னுடைய கணவன், பிள்ளைகள் என்று அன்பு காட்டி சுயநலமாக வாழுகின்றனர். குடும்பங்களில் வயதில் முதிர்ந்த பெரியோர்கள் மீது அன்பு செலுத்த அக்குடும்பத்தில் இருப்போர் முன்வருவதில்லை. நாவலில் பெரியவர் சித்திரைக்கு காலில் அடிபட்டு இருக்க, அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று கவனிக்க யாரும் முன்வரவில்லை.

புண்ணு செப்டிக் ஆயிருக்கு பெரியரே, நான்தான் சொன்னேன் இல்லையா? வயல்ல இறங்காதீங்க. கால்ல தண்ணி படாம கவனமா வச்சிக்குங்கன்னு. ஏன் உங்க வடல இருந்து யாரும் வரலையா?” (செ.மி.அ.ப.15)

மேற்கண்ட வரிகளின் வாயிலாக அறியலாம். பெரியவர் சித்திரையின் மகன்களுக்கு மனைவி, பிள்ளைகள் என்று தனியாக குடும்பம் அமைந்த பின்னர் பெரியவர் மீது அன்பு செலுத்தாமல் இருக்கின்றனர். பெரியவர் சித்திரையின் பெயரில் உள்ள இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தின் மீதே அவரது குடும்பத்தில் உள்ள நபர்களின் எண்ணமும் செயலும் இருக்கின்றது. சுயநலப் போக்கில் அமைந்த இச்சமூகத்தில் அன்பு சார்ந்த மதிப்புணர்வும், சுயநலத் தன்மையோடு சிக்கலாக உருப்பெற்றுள்ளது.

நட்பு

நண்பனின் துன்பத்தில் பங்குபெற்று துன்பத்தை நீக்கும் தன்மைதான் சிறந்த நட்பு என்கிறார் வள்ளுவர். ஆனால் இக்காலத்தில் தன் நண்பனுக்கு ஒரு துன்பம் உண்டாகிறது என்பதை

அறிந்தவுடன் அதனால் தனக்கும் துன்பம் ஏற்பட்டு விடுமோ? என்று எண்ணி அஞ்சி வெளியூருக்குச் சென்று விடுகின்றனர். நாவலில் ராசுக்குட்டி, ; அவனது நண்பன் பொன்ராசு பெண் விஷயத்தில் போலீஸில் பிடிபட்டவுடன் வடகாடு பூட்டி விட்டு வெளியூருக்குச் செல்வதைக் காணலாம்.

“ராசுக்குட்டி சாமர்த்தியமாக அவனது அறையைப் பூட்டிக் கொண்டு ஊரைவிட்டு வெளியே சென்று விட்டான். அவனையும் சந்தேக கேஸில் விசாரித்தால்?” (செ.மி.அ.256)

„உயிருக்கு உயிரான நட்பு“ என்ற மதிப்பானது தற்காலத்தில் வெறும் கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு, அரட்டை என்பதற்காக மட்டுமே என்று மாறிவிட்டதை நாவலாசிரியர் பதிவு செய்திருக்கின்றார்.

சமுதாய மதிப்புணர்வுச் சிக்கல்கள்

மனிதர்கள் வாழ்கின்ற நிலையே சமுதாயமாக உருப்பெறுகின்றது. சமுதாயம் என்பதனை விளக்குகையில் “பொதுவான உடற்கூறியல்புகளையும், பொதுவான விருப்பாங்கங்களையும், பொதுவான வாழ்க்கை நோக்கங்களையும் பொதுவான விதி முறைகளையும் கொண்டுள்ள உறுப்பினர்களை ஒன்றிணைக்கும் அமைப்பைச் சமுதாயம் எனலாம்” என்ற கருத்தானது கிடைக்கின்றது. இச்சமுதாயத்தில் மனிதர்கள் பின்பற்றுகின்ற மதிப்புகள் ஒட்டு மொத்த சமூகம் என்று எண்ணுகையில் சமுதாய மதிப்புணர்வுகளாக பரிணமிக்கின்றது. மக்களின் தொகுதியாக விளங்குகின்ற ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கான மதிப்புணர்வுகளை வாழ்வியற் களஞ்சியமானது, “தியாகம், சிறந்த பழக்கவழக்கங்கள், வாய்மை, தவறு செய்யாமை, நன்றியறிதல், நகைச்சுவை உணர்வு, நட்பு, பெருந்தன்மை, தாராள மனப்பான்மை, நன்றியுணர்வு, விருந்தோம்பும் பண்பு, இன்னா செய்யாமை, நாட்டுப்பற்று, குடியுரிமை உணர்வு, சுதந்திர உணர்வு, சுற்றுச்சூழல் பற்றிய உணர்வு, நீதி, அமைதியில் நாட்டம், சமநிலை, சமயச்சார்பின்மை, வகுப்பு ஒருமைப்பாட்டுணர்வு, கூட்டுறவு” வரையறுத்துள்ளது. தனிமனித மதிப்புணர்வுகளும் சமுதாய மதிப்புணர்வுகளும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து செயல்படுபவை ஆகும். ஏனெனில் தனிமனிதனே சமுதாயமாக வளர்ச்சி அடைகின்றான்.

சுற்றுச்சூழல் பற்றிய உணர்வு

மனிதனும் இயற்கையும் இணைந்து வாழும் சூழலே மேம்பட்ட சூழல். சுற்றுச்சூழல் என்பதற்கு “உயிரினங்களும் அவை வாழும் பகுதியில் உள்ள காற்று, நீர் போன்றவையும் அடங்கிய இயற்கை அமைப்பு” என்று அகராதி விளக்கம் தருகின்றது. நிழல் தந்து மழைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற மரங்கள், தாகத்தை தணிக்கின்ற நீர் நிலைகள், மண்வளம் போன்றவற்றை காக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு மக்களுடைய கடமை ஆகும். ஆனால் இக்காலத்தில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு அரிதாகிவிட்டது. மாறாக, நாள்தோறும் சுற்றுச்சூழலை அழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். சமுதாயத்தில் மக்களிடம் சுற்றுச்சூழலை பராமரிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் குறைந்து கொண்டே வருவதையும், இயற்கையை மனிதன் அழித்துக்கொண்டே வருகிறார்கள் என்பதை சென்னைக்கு மிக அருகில் புதினத்தின் ஆசிரியர் விநாயக முருகன் பதிவு செய்துள்ளார். மழைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற மரங்கள் அழிக்கப்பட்டு தொழிற்சாலைகளும், வடுபுகளும் பெருகி வருகின்றன.

“ஒரு காலத்தில் இந்தச் சாலையின் இரண்டு பக்கங்களிலும் எவ்வளவு மரங்கள் இருந்தன. மேற்குத் தாம்பரம் என்றால் மலைகளும், வனங்களும் நிறைந்த பகுதியல்லவா? இப்போது முடிச்சூர் சாலையின் இரண்டு புறமும் அடையாளம் தெரியாதளவு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளும், கடைகளும் முளைத்திருந்தன” (செ.மி.அ.ப.14) என்று பெரியவர் சித்திரை எண்ணுவதின் வாயிலாக அறியலாம். சாலையில் வெயிலுக்கு ஒதுங்குவதற்கு கூட மரங்கள் இல்லாமல் அழிக்கப்பட்டுள்ள அவல நிலையினை நாவல் பதிவுசெய்துள்ளது. “முன்பு சாலையின் இரண்டு புறமும் புளியமரங்களும் வாதாமரங்களும் இருந்தன. இப்போது எதுவும் இல்லை” (செ.மி.அ.ப.15) பெரியவர் சித்திரை இளவயதில் மீன் பிடித்து விளையாடிய ஏரிகள் இப்போது குப்பை மேடுகளாக இருக்கின்றன. “காட்டு முயல்களையும், உடும்பையும் பார்த்தே மாமாங்கம் ஆகின்றன. அவர்கள் மீன்கள் பிடித்த ஏரிகள்தானே இப்போது குப்பை மேடுகளாக உருமாறிக் கிடக்கின்றன” (செ.மி.அ.ப.288,289) நீர் நிலைகள் வற்றிப் போனதால், மக்கள் அவற்றை குப்பை கொட்டுகின்ற இடமாக மாற்றியுள்ள அவலம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு நீர் செல்லுகின்ற பாதைகளை எல்லாம் அடைத்தால் மழைநீர் ஊருக்குள் தான் வரவேண்டிய நிலை உண்டாகும். தற்போது சென்னையில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வெள்ளத்திற்கு காரணம் ஏரியின் சுற்றுச்சூழலை பாதிப்புத் தான். மனிதனின்; சுயநலத்தேவைகளால் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய உணர்வு சுருங்கிவிட்டது.

வகுப்பு ஒருமைப்பாட்டுணர்வு

ஒட்டு மொத்த சமூகமும் பின்பற்ற வேண்டிய உணர்வு வகுப்பு ஒருமைப்பாட்டுணர்வு என்ற சமுதாய மதிப்புணர்வு. ஆனால், இன்று மனிதர்களோ சாதி, மதம், இனம், மொழி என்று பல நிலைகளில் வேறுபட்டு நிற்கின்றனர். மக்கள் நாகரீக வாழ்வை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டு இருந்தாலும் சாதி என்பது மனிதனின் இரத்தத்தோடு உறைந்து உள்ளது. சாதிவிட்டு வேற்றுசாதியைச் சேர்ந்த ஆடவனை காதலித்து திருமணம் செய்தால் அவர்களை கொண்டு விடும் வழக்கம் நிலைத்துவிட்டதை நாவலாசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார். மேலைச் சாதியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர், சுகாதாரத்துறையை சார்ந்த அலுவலர் ஒருவரை காதலித்த திருமணம் செய்திருக்கின்றார். ஆசிரியர் கீழ்ச்சாதி என்கிற காரணத்தினால் காதலர்களைப் பனைமரத்தில் கட்டிவைத்து எரித்து கொன்றுவிட்டனர். இதனை, “மேலத்தெரு டீச்சரை காதலித்த சுகாதாரத்துறை அலுவலரை அவர் கீழ்சாதி என்பதாலேயே அவர்கள் இருவரையும் பனைமரத்தில் கட்டிவைத்து உயிரோடு எரித்துக் கொன்றார்கள்”(செ.மி.அ.ப.228) உயிரைக் குடிக்கின்ற சாதிவெறி பிடித்த சமூகம் இருக்கின்றது என்பதை நாவலாசிரியர் காட்டுகின்றார். பரிமளா உயர்சாதியைச் சேர்ந்தவள். முருகேசன் என்கிற கீழ்சாதியைச் சேர்ந்த ஆணை காதலித்து ஓடிப்போய் திருமணம் செய்ததால் அப்பெண்ணை அறையில் அடைத்து வைத்து கொடுமை செய்கின்றனா.; “பரிமளாவின் மாமன் மகன்கள் அவளது வட :டுக்கு வந்து அவளைப் பிடித்திழுத்து மிதித்து அறைக்குள் இழுத்துக் கொண்டுபோய் கதவைச் சாத்தினார்கள்..... ஏண்டி..எங்ககிட்ட இல்லாதது எப்படி என்னடி அந்த நாற்பசங்ககிட்ட இருக்கிறது? வேட்டியை அவிழ்த்துக் காட்டினார்கள். மலக்கிடங்கில் உட்கார்ந்திருப்பது போலிருந்தது அவருக்கு” (செ.மி.அ.ப.225) சாதியின் பெயரால் பெண்ணிற்கு இழைக்கப்படுகின்ற பிரச்சினையை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இந்நிலையில் வகுப்பு ஒருமைப்பாட்டு உணர்வு மிகப்பெரிய சவாலாக முன்நிற்பது புலப்படுகின்றது. மேலைச் சாதியில் பெண்ணாகப் பிறந்து அவர்கள் கீழ்ச் சாதியைச் சார்ந்த ஆணை காதலித்துத்

திருமணம் செய்தால் அவர்களைக் கொன்று விடுபன்றனர். அதனால் மேலைச் சாதியில் பெண்ணாக பிறப்பது கொடுமையென்று பரிமளா எண்ணுகின்றாள். “கீழ்த்தெருவில் பெண்ணாகப் பொறந்தாலாவது பிழைத்துக் கொள்ளலாம். மேலத்தெருவில் பிறக்கிறது எவ்வளவு கொடுமையென்று தெரிந்தது” (செ.மி.அ.ப.224) என்ற வரிகளின் வாயிலாக சாதி வேற்றுமை பார்க்கின்ற சமூகத்தினை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

தொகுப்புரை

- சமுதாய மதிப்பு பற்றிய சித்திரிப்பில், சமுதாயத்தில் நின்று நிலைத்த விழுமியங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது.
- சமுதாய மதிப்புகள் உடன்பாட்டு மற்றும் எதிர்மறை மதிப்புகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- சமுதாயமதிப்புகள் குறித்து அறிஞர்கள் கூறுகின்ற கருத்தினை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.
- சமுதாயத்தில் சிக்கலான தனிமனித மதிப்புகள், சமுதாய மதிப்புகள் பற்றியும் ஆய்வில் தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மதிப்புணர்வுகள் எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்திய பாங்கு புதினம் வழி நிறுவப்பட்டது.
- தன்னலமின்மை, ஒழுக்கம், நேர்மை, பணிவு, உண்மை, துறவு, அன்பு, நட்பு, காதல் போன்ற தனிமனித மதிப்புணர்வுகள், சுற்றுச்சூழல் உணர்வு, வகுப்பு ஒருமைப்பாட்டுணர்வு ஆகிய சமுதாய மதிப்புணர்வுகள் சமுதாயத்தில் சிக்கலாக இருக்கின்ற தன்மை சான்றாதாரங்கள் வழி ஆராயப்பட்டது.